

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA MILLIY G‘OYANI
YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH**

G‘aniyeva Muhabbat Lutfullayevna

Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi

1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Oliy Xaydarova

Annotatsiya: Milliy istiqlol g‘oyasini yoshlar qalbiga singdirishni ta‘lim va tarbiya orqali amalga oshirishda ta‘lim muassasalarida bolalar va talabalarning yoshiga mos ravishda milliy istiqlol mafkurasini singdirishning differensial pedagogik-psixologik dasturini yaratish vazifasi alohida ta‘kidlangan.

Kalit so‘z: tamoyillar, tushuncha, qonuniyat, o‘qitish

O‘qitish tamoyillari azaldan muayyan davlat, jamiyatdagi tarbiya maqsadlaridan kelib chiqqan holda ta‘lim jarayonining ob‘ektiv qonuniyatlarini aks ettiradi. Muayyan tarixiy sharoitlaridan kelib chiqib foydalaniladi.

Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o‘qitishning tarbiyalovchi tamoyili. Ulug‘ pedagoglar ta‘lim natijasida faqat bilimlar hajmi kengayib, ko‘nikma va malakalar kengayib qolmasdan, balki shaxsiy sifatlar ham shakllanishi zarurligini aytib ketganlar. Bu - ta‘limning tarbiya bilan chambarchas aloqador ekanligini ko‘rsatadi. Pedagog-allomalarimiz ta‘limning vazifasini bolalarga ma‘lumot berishdagina emas, balki ularni adolatparvar, ishonch, e‘tiqodlik, mardlik, tirishqoqlik, foydali ishga, o‘rgatilgan hulq-atvori qoidalarini bajarishga o‘rgatishni ham ko‘rgan.

Milliy istiqlol g‘oyasi fanini o‘qitishda mafkuraviy kurashlarni inobatga olish.

Azaldan mafkuraviy kurashlarning nishoni yurishlar bo`lgan. Shuning uchun bo`lsa kerak eramizdan oldingi 399-yillarda ham Afinada yoshlar tarbiyasi umumpolis, umumdavlat ahamiyatida bo`lib, yoshlarni buzish - davlatga qarshi jinoyat deb hisoblangan. «Yoshlarni buzish» deganda:

1. Yoshlar bilan suhbat o`tkazib xudolarga bo`lgan shaxsiy fikriga inontirish, ya`ni o`zining buzg`unchi qarashlarini tarqatish;

2. «Shogirdlar» ni Afina qonunlaridan demokratiya yo`lidan og`dirish tushunilgan. Bu jinoyat birorta qonunni buzishga emas, balki xuddi davlatchilik asoslarini qo`porishga tenglashtirilgan. Shu sababli milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o`qitishda milliy va jahon pedagogikasini eng maqbul vositalaridan foydalanish lozim.

Xullas, har bir talaba o`zini-o`zi g`oyaviy himoyalashga qodir bo`lmog`i kerak. Demak, Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`qitishda har bir talaba o`zini-o`zi g`oyaviy himoya qilishga o`rgatish kerak.

Shu sababli mafkuralar kurashiga oid «G`oyaviy kurash», «g`oyaviy qarshi turish», «psixologik urush» va mafkuraviy muxolifatlarimizni xalqimiz ongiga o`z g`oyalarini singdirish usullari: «axborot imperializm», «informatsiya hurujlari», «g`oyaviy diversiya», «g`oyaviy indokrinatsiya», «g`oyaviy infiltratsiya», «g`oyaviy dezorientatsiya», «g`oyaviy qo`poruvchilik», «varaqalar, ovozalar, mish-mishlar» va h.k. tushunchalarni va ularning namunalarini tushuntirib, sharxlay borish kerak.

Shuningdek, mafkuraviy immunitetning tarkibiy qismlari: «g`oyaviy ogohlik», «g`oyaviy hushyorlik», «g`oyaviy kurashchanlik», «g`oyaviy e`tiqod», «g`oyaviy safarbarlik», «g`oyaning namoyon bo`lishi», «g`oyaviy munosabat»; g`oyaviy kurash uslublari: «qarshi targ`ibot», «mafkuraviy jarayonlar monitoringi», «mafkuraviy himoya», «mafkuraviy tahlil», «mafkuraviy ta`lim», «mafkuraviy tarbiya», «g`oyaviy tarbiya nazariyasi va uslubiyati» va h.k. tushunchasi professor-o`qituvchilarning qizg`in ma`ruza, chiqishlarida faol muomalaga kiritilmog`i kerak.

Prezidentimiz Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti SAMMITida (Moskva shahri, 2003 yil 29-may)da: «biz aqidaparastlik mafkurasi deb ataydigan yovuz kuch, birinchi navbatda, yoshlarimiz ongini egallayotgan va zaharlayotgan, ularni o`zining itoatkor aylantirayotgan mafkura yo`lida mustahkam to`siq qo`yish bugungi kunda muayyan jinoiy terrorchi guruhlarini yo`q qilishdan ko`ra ko`proq ahamiyat kasb etmoqda» deydi. Bu esa Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`qitish masalalarini ham o`zida mujassam qilgan muhim xulosa edi. Shu sababli yuqoridagi tamoyillar uyg`unlikda va birlikda qo`llanilmog`i lozim bo`ladi.

Anglangan bilim-talabalarning u haqida bahslarida, ularni qo`llash ko`nikma va malakalarida, o`zlashtirilgan bilimlar asosida e`tiqodi shakllanganligida, o`z-o`zini ana shu bilimlardan foydalanib nazorat qilishida namoyon bo`ladi.

Bilimni ongli o`zlashtirish mavjud faktik materiallarni to`g`ri tushuntirishdan boshlanadi. Biroq, fakt bu to`la haqiqat degani emas, balki haqiqatni anglatishning «xom-ashyosi»dir. Undan turlicha xulosa, ma`no-mazmun chiqarib olish mumkin. Shuning uchun ham mafkuraviy targ`ibotda «Voqea emas, uning talqini muhim» degan maqol ishlatiladi. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanining vazifasi har bir voqea hodisa, faktning ob`ektiv mohiyatini ochib ko`rsatishdir. Ana shunda u yoshlarda bizning milliy manfaatlarimizga mos e`tiqodni ilmiy asosda samarali shakllantira boradi. Pedagogika esa bilim, faktga ishlov berib, talabalarning e`tiqodiga aylantiradi. Zero, e`tiqodni birovdan olib bo`lmaydi, u har bir kishining boshida, ongida yaratiladi.

Anglangan bilimga formal bilim qarshi turadi. Formal bilim-tushunmay, yodlab olgan, ma`nosi, amaliy ahamiyatini tushunmay takrorlanaveradigan, hayotda foydalanib bo`lmaydigan uzuq-yuluq fikrlardir. Formal bilimlarni e`tiqodga aylantirib bo`lmaydi.

Talabalar hozirgi mavzu bilan oldingi va bo`lajak mavzularni bog`lay olishlari kerak. Buning uchun esa o`qituvchi hozirgi mavzu bilan kechagi va bo`lajak mavzularni bog`lab tushuntirishi kerak.

Ta`limdagi formalizm nimadan boshlanadi? O`qituvchi fanning birinchi darsida o`quvchi talabalarga Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`rganish talabaga nimani berishi, fanning mohiyati, adabiyotlardan foydalanish yo`llarini o`rgatmasa, bayonni ilmiy, izchil, aniq, tushunarli va ishonarli, nazariya va amaliyot birligiga qurmasa bilim formal o`rganiladi. Shu sababli pedagog I. G. Pestalozzi: «Tushunmaslik fanning qiyinligidan emas, tushuntirishning mavhumligidandir» degan.

O`quv materialarini tushuntira olmaslik - tushunmaslikka, qo`llab ko`rsatmaslik - qo`llay olmaslikka, qiziqirmaslik - fanga qiziqishning yo`qolishiga olib keladi.

Tasavvurdan tafakkurga yo`naltirish (ko`rgazmalilik) tamoyili

«Odamlarni narsalar haqidagi ma`lumotlarini emas, balki o`sha narsalarning o`zini bilishga o`rgatish kerak» degan edi. U ta`limning «Oltin qoidasi» ni quyidagicha asoslab beradi: ko`zga - ko`rinadigan, quloqqa - eshitiladigan, burunga - hid beradigan, og`izga - ta`m beradigan, qo`lga - paypaslab, ushlab bilib olinadigan narsalarni taklif etish kerak.

Milliy istiqlol g`oyasining ko`rgazmalilik tamoyili inson psixikasi xususiyatlaridan kelib chiqadi. Zero inson azaldan va hozir ham shakl, tovush, rang, paypaslab biladi, ana shu besh tuyg`u asosida fikrlaydi.

Biz istagan obraz, talaba qalbiga kiringach, u Milliy istiqlol g`oyasi uchun ishlay boshlaydi.

Demak, Milliy istiqlol g`oyasi ta`limida o`qish jarayoni aniq narsadan abstraktlikka, tasavvurdan tafakkurga yo`naltirish eng ma`qul, to`g`ri, tabiiydir. Bu - Milliy istiqlol g`oyasi ta`limini pedagogik qonuniyatlarga qurish, demakdir.

Ko`rgazmalilik deganda faqat biror buyum, chizma, multimedia diskini, balki o`qituvchining obrazli, otashin nutqini ham tushunish mumkin. Ana shu vaziyatda o`qituvchi bilan targ`ibotchi funksiyalari birlashadi. Bunda u talaba bilan yanada yaqinlashadi. Gapga no`noq, tortinchoq talabalar ham dadillashib, muhokamaga kirishib ketadilar. Bu – ta`limda oliy nerv.

Oddiydan murakkabga qaratilgan uzviylik va uzluksizlik tamoyili.

Tabiatda hamma narsa bir-biriga bog`liqligi kabi ta`limda ham hamma narsa bir-biriga bog`lanishi kerak.

Sistemalashgan bilim bilan to`ldirilgan miya xuddi ming xil mayda-chuyda tiqib tashlangan omborxonaga o`xshaydi. Hamma narsa bor, lekin egasi bu yerdan hech narsani topa olmaydi. Yoki, aksincha, miyada faqat tizim bo`lsa-yu, bilim bo`lmasa, bu miya narsalarning ro`yxati bor-u, ammo o`zi yo`q qutiga o`xshaydi.

Uzviylik va uzluksizlik darsning tuzilishida ham namoyon bo`lishi kerak. Ya`ni mavzuni tushuntirish, takrorlash, mustahkamlash, o`rganilgan materiallarni tekshirib borish talab qilinadi. Toki o`quvchilar mustaqil, sistemali ishlash malakalariga ega bo`lsinlar. Bunda psixologiyaning narsalarning qarama-qarshiligi, o`xshashligi, idrokning ketma-ketligi, voqea sodir bo`lgan joylar, talabaning fikrlash tarzi, hissiyoti to`g`risida assotsiatsiyalarini nazarda tutish lozim.

Bunda fanlararo aloqalar masalasiga alohida e`tibor qaratish lozim. Chunki har bir predmetda boshqa predmetlarga doir materiallar mavjud. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanida falsafa, tarix, pedagogika, psixologiya, huquqshunoslik, iqtisodiyot va boshqa fanlarga doir materiallar talab qilinadi.

Masalan «Suv»ning fizikada - fizik xususiyatlari; ximiyada - son va sifat xususiyati; biologiyada - o`simlik va jonzot uchun ahamiyati; geografiyada esa yer yuzi sathini egallagan milliy istiqlol g`oyasi qiyosiy ma`noda o`rganiladi.

Uzluksizlik bu - bir mavzuning keyingi mavzu, bir bo`limning keyingilari bilan, bir bosqichning keyingi bosqich bilan bog`langanligi, bardavomligi demakdir.

Hayot, mustaqillikni mustahkamlash amaliyoti bilan bog`liqlik tamoyili

Bu tamoyilda tarbiya va ta`limning kundalik hayot, O`zbekistonliklarning mustaqillikni mustahkamlashga qaratilgan bunyodkorlik mehnati bilan chambarchas aloqasi ta`minlanadi. Bu - «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanida berilayotgan bilimlarning haqqoniyligi, hayotda tasdiqlanishini ta`minlaydi. Zero, kitob, ta`lim, ma`ruzalarning hayotdan uzoqligi juda katta zarar keltirishi ma`lum.

Talabalarga nazariyalar, san`at asarlari, g`oyalar jamiyatning amaliy ehtiyojlari natijasi o`laroq yuzaga kelishi uqtirilishi lozim. Masalan, 2003 yil 14- dekabr kuni O`ZTV1 ning «Assalom O`zbekiston» dasturida xonanda Sanobar Karimovanning «Qo`shiqlar xalqimizning ushalmagan orzulari evaziga yaratilgan bo`lsa kerak» degan fikrini o`tmishda xalqimizning mustamlakalik jabrini qanday tortganligi bilan bog`lab foydalanilsa, milliy g`oyaning ta`sirchanligi oshadi.

Ta`lim jarayonida nazariya amaliy mashg`ulotlardan oldinda yuradi. «Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fanini o`qitishda ta`limning hayot bilan birligi tamoyili o`quvchi va talabalarning notiqlik, tashkilotchilik, jamoatchilik faoliyatida namoyon bo`ladi. («Kamolot» YoIH, Ma`naviy-ma`rifiy ishlar va h.k)

Talabalarda onglilik, faollik, mustaqil fikrni ta`minlash tamoyili.

Bilimning ko`r-ko`rona o`rganilishi eski va hozir ham uchrab kelayotgan pedagogik muammolardir. Shuning uchun ham Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fani haqidagi bilimlarning teran anglangan bo`lishi o`ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Murakkab vaziyatlarda e`tiqodning murakkab shakllari ishga tushadi.

Shuning uchun Xitoylar «O`z fikrlaringizga e`tiborli bo`ling ular xatti-harakatlaringizning boshlanishidir» deydilar.

Fikr va harakatni ko`nikma, malaka degan oqar ariq bog`lab turadi. Talaba undan o`ta olsagina gapi, fikri va harakati birlashadi. Shuning uchun ham Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini o`qitishda tarbiyalash tamoyilini bosh tamoyil deb atash mumkin.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov Termiz shahri yubileyi tantanalarida shahar tarixini o`rganishda rivoyatlarga emas, ilmiy dalillarga tayanish zarurligini alohida ta`kidlagan edilar. O`lkamiz azaldan sivilizatsiya markazlaridan biri bo`lganligini ko`p va xo`b aytib kelinadi. Lekin haqiqatni isbot qilish uchun bu kamlik qiladi. Faqat rad etib bo`lmaydigan ilmiy dalillargina bu fikrni yoshlarning qattiq e`tiqodiga aylantira oladi. Bunga ko`plab, yangidan yangi misollar keltirish mumkin. Masalan, «Xalq so`zi» gazetasining 2003 yil 13-dekabridagi sonida tarix

fanlari doktorlari T.Shirigov va A.Sa`dullayevlarning «Samarqand-Rimning tengdoshi» degan ilmiy-ommabop maqolasi chop etildi. Unda Samarqand shahrining 2750 yoshga kirganligi kashf etilgan. Ingliz olimi G. Chayd asoslangan va dunyo miqyosida tan olingan shahar tushunchasiga oid 10 ta belgi asosida hamda fizikaning radiokarbon (S-14) tadqiqot usulini qo`llash orqali Samarqand-Rimning tengdoshi ekanligi isbotlangan. Mana shu ilmiy faktdan o`lkamiz tarixida taraqqiyot, g`oyalar va mafkuralar tarixini yoritishda foydalanish mumkin. Demak, g`oyalar tarixni o`rganishda ajdodlarimiz tomonidan bundan 2700 yil oldin yaratilgan dastlabki yozma manba «Avesto» talqinini ham ilmiylik tamoyili asosida tushuntirilsa, natija samarali bo`ladi.